

ANAIS

II ENCIC – 2009

CORPO DIRETIVO

REITORIA

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. Ronaldo Mazula
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Ms. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Ms. Artieres Estevão Romeiro
Coordenador Geral dos Cursos de Educação a
Distância

Prof. Ms. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador de Relações Institucionais

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

COMISSÃO ORGANIZADORA – COORDENADORES DE CURSOS A DISTÂNCIA

Prof.^a Dra. Claudete Paganucci Rubio
Coordenadora do Curso de Pedagogia e Programa de
Formação de Professores-R2

Prof. Ms. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnólogos

Prof.^a Ms. Gislaine Cristina Micheloti
Coordenadora do Curso de Licenciatura da Computação

Prof. Ms. Francisco de Assis Breda
Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração

Prof. Ms. Luis Ricardo Menegheli
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof.^a Ms. Semíramis Corsi
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof. Mateus Colabone Neto
Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências
Contábeis

Prof. Dr. Pedro Rigolo
Coordenador dos Cursos de Bacharelado Teologia e
Ciências da Religião

Prof. Ms. Renato Alessandro dos Santos
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof. Ricardo Basilio Dalla Vecchia
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia

Prof. Ms. Wilton Luiz Duque Lira
Coordenadora do Curso de Licenciatura em
Educação Artística

COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

Luciana Milan Garcia
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Dr. Fernando Donizete Alves
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof. Rafael Archanjo
Assistente de Coordenação

CERTIFICAÇÃO

Admilde Gabriel
Secretária de Extensão

Alexandra Mara Luchesi
Secretária de Extensão

COORDENADORES DE POLO

Polo de Araçatuba (SP)
Valdinei Aparecido de Oliveira

Polo de Barretos (SP)
Roberta de Andrade Benedini

Polo de Belo Horizonte (MG)
Ester de Oliveira

Polo de Bragança Paulista (SP)
Valdirene Mantoani de Souza

Polo de Buritis (RO)
Fábio Hecktheuer

Polo de Campinas (SP)
Renato Lot

Polo de Caraguatatuba (SP)
Maria Beatriz Marinheiro

Polo de Guaratinguetá (SP)
Júlio Covas

Polo de Ji-Paraná (RO)
Fábio Hecktheuer

Polo de Mogi das Cruzes (SP)
Carlos Aparecido Florentino

Polo de Porto Velho (RO)
Fábio Hecktheuer

Polo de Rio Claro (SP)
Leila Volpini

Polo de Santo André (SP)
Rodrigo Nascimento Ramos

Polo de São José dos Campos (SP)
Altair Galvão

Polo de São José do Rio Preto (SP)
Adriana Rodrigues

Polo de São Paulo (SP)
Carlos Aparecido Florentino

Polo de Taguatinga (DF)
Janaína Barreto

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Joice Cristina Micai
Web Design

Rafael Archanjo
Assistente de Coordenação
Coordenadoria Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Giovana Helena Moroti de Aquino
Assistente de Coordenação Geral dos Cursos de Educação a Distância

370.5 E46

II Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do II Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC) – Batatais,
SP : Claretiano, 2009.
56 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. 2 . Pesquisadores – Encontro.

CDD 370.5

Sumário

A ANGÚSTIA NA MODERNIDADE DE CHARLES BAUDELAIRE	1
A ATUALIDADE DO DIÁLOGO SOCRÁTICO COMO FORMA DE EDUCAÇÃO FILOSÓFICA	2
A FEB E OS ECOS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL NO BRASIL NOS 70 ANOS DO INÍCIO DO CONFLITO	3
A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4
A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA PARA A CRIANÇA SEM ORALIDADE: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO REGULAR	5
A VIDA DO IMPERADOR ROMANO TITO FLÁVIO DOMICIANO	6
A VIOLÊNCIA NA ESCOLA	7
ABORDAGEM FILOSÓFICO-LITERÁRIA SOBRE A MORTE NA OBRA POÉTICA DE ALPHONSUS DE GUIMARAENS	8
ALTERIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA PESSOA NA OBRA DE EMMANUEL LÉVINAS, ENTRE NÓS: ENSAIOS SOBRE A ALTERIDADE	9
ARTE: FONTE DE DADOS ANTROPOLÓGICOS E INFLUENCIANTE POLÍTICA E SOCIAL	10
AS ESFERAS DAS ATIVIDADES HUMANAS EM HANNAH ARENDT	11
COMO A NESTLÉ CONSEGUIU CRIAR UMA MARCA FORTE E DURADOURA: LEITE CONDENSADO MOÇA	12
COMO TORNAR A ESCOLA UM EMPREENDIMENTO DE SUCESSO	13
CONCEITO DE SER NA OBRA - <i>O SER E O NADA</i>	14
CONTOS CLÁSSICOS DESENVOLVIDOS NA SALA DE LEITURA	15
EDUCAÇÃO POPULAR NA VENEZUELA PÓS-HUGO CHÁVEZ - A MISSÃO RIBAS	16
ESTUDO DE UMA FAZENDA DO PERÍODO IMPERIAL	17
ÉTICA E ANTROPOLOGIA: A ÉTICA NA CONTRAMÃO DA HISTÓRIA - CULTURA, ÉTICA E RELIGIÃO	18
FILOSOFIA E INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO MÉDIO	19
FORMAÇÃO DE LEITORES: UM CAMINHO NECESSÁRIO	20
HANS Kelsen - TEORIAS: NORMA FUNDAMENTAL	21
JOHN RAWLS E OS DOIS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA	22
LEITURA EM SALA DE AULA	23
LINGUAGEM LITERÁRIA E NÃO-LITERÁRIA	24
MANGÁ, A HISTÓRIA DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS	25
O CONCEITO DE ALMA NA GRÉCIA ANTIGA	26
O MÉTODO RECEPCIONAL NA ESCOLA	27
O OLHAR DO PROFESSOR SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA	28
O UNIVERSO FEMININO SOB A ÓTICA DE CHICO BUARQUE: ANÁLISE DE ALGUMAS CANÇÕES	29
PODCASTING: UNINDO CINEMA E LGG: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO PROFISSIONAL	30
RECICLAGEM NA ESCOLA	31

REPRESSÃO SEXUAL, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA OBRA <i>HISTÓRIA DA SEXUALIDADE</i> , DE MICHEL FOUCAULT	32
REPRESSÃO SEXUAL	33
SÉCULO 21: A IMPORTÂNCIA DE OUTRO PERFIL PARA O ADMINISTRADOR DE COMPRAS E OUTROS SUPRIMENTOS	34
PROGRAMAÇÃO	35

O Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica – ENCIC - chega a sua 2ª edição ainda mais afinado ao seu objetivo inicial: Promover o diálogo democrático entre educando, universidade e comunidade.

A crescente atenção da Educação Superior em relação à Pesquisa reafirma a leitura de que o desenvolvimento de uma nação está estritamente ligado à sua produção científica.

No caso da Iniciação Científica, a universidade tem no educando sua maior riqueza a ser lapidada. Contribuir para o amadurecimento intelectual do discente sem perder de vista a ética e os métodos adequados para se lidar com o desconhecido.

O ENCIC contribui com essa mentalidade à medida que ano a ano planeja intensificar o estímulo à participação discente na construção de saberes. Com o ainda tímido número de 65 trabalhos apresentados, a 2ª edição aponta para um futuro promissor no sentido de que a experiência angariada nos últimos dois anos contribuirá significativamente para articulação de encontros posteriores em que a participação seja ainda mais expressiva.

Embora a contribuição de pesquisas apresentadas seja o principal objetivo do evento, cabe registrar que o II ENCIC ofertou pouco mais de 180 atividades acadêmicas, divididas entre Palestras, Mesas-redondas, *Workshops* e Oficinas, distribuídas nos 17 polos situados no Brasil. Ao todo, foram 1335 inscritos.

Prof. Artieres Estevão Romeiro

Coordenador Geral de Ensino a Distância

PÔSTERES

A ANGÚSTIA NA MODERNIDADE DE CHARLES BAUDELAIRE

Vinícius França de Seme; Semíramis Corsi Silva; Artieres Estevão Romeiro
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Como um estudo de Filosofia, essa pesquisa propõe compreender e analisar, esteticamente, a ideia de modernidade e angústia em uma visão filosófica na obra de Charles Baudelaire, mais especificamente em seu livro de poemas *Les Fleurs du Mal* (*As flores do mal*). Visando compreender melhor esses dois conceitos, buscaremos analisar algumas discussões de Walter Benjamin, crítico dos poemas de Baudelaire, e, também, dos filósofos que conceituam a angústia para identificar os seus principais motivos na modernidade de Baudelaire. Cumpre ressaltar que, para Baudelaire, que viveu em plena transformação da Europa no século 19 e teve a modernidade em seus textos sentida na reconstrução e na mudança da grande metrópole de Paris, não há nada mais moderno que a vida nas grandes cidades. Baudelaire também esclarece que a modernidade está intimamente ligada à noção de conflito, já que provoca angústia pela perda de controle, e isso se configura como o centro da vida cotidiana moderna, ou seja, da vida nas grandes cidades. Portanto, podemos perceber consonâncias nas preocupações de seu mundo moderno com nossa atualidade. Por isso, acreditamos que, por meio dessa análise sobre o cenário moderno da cidade de Paris oitocentista, podemos entender a angústia em Baudelaire e refletir sobre nossa própria contemporaneidade.

A ATUALIDADE DO DIÁLOGO SOCRÁTICO COMO FORMA DE EDUCAÇÃO FILOSÓFICA

Vladimir Fernandes; Edson Renato Nardi
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

Propõe-se investigar como o diálogo que Sócrates realizava com seus contemporâneos pode contribuir para se pensar uma educação filosófica, ou seja, uma educação que propicie uma formação reflexiva e crítica. Sabe-se que o filósofo Sócrates não deixou nada escrito, e tudo o que se conhece a seu respeito se deve aos registros de seus discípulos e comentadores. Dessa forma, esta pesquisa tem como referencial principal os escritos realizados por aqueles que conviveram com Sócrates e deixaram registros sobre ele, além de alguns pensadores contemporâneos que se dedicaram ao tema. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é demonstrar que Sócrates, filósofo que nada escreveu, dialogava com seus contemporâneos em busca de definir conceitos. Para isso, utilizava-se de ironia e maiêutica; tal atitude, por si só, já possui pressupostos e desdobramentos de uma educação filosófica. O exercício do diálogo é benéfico para uma educação filosófica, porque sua prática implica em pressupostos, como saber escutar, ser preciso ao falar, fazer análise, argumentar etc., e em desdobramentos, como o incentivo à investigação e ao pensar autônomo. Dessa forma, busca-se explicitar as características do diálogo socrático ou método socrático de investigação e, a partir daí, pensar como a educação contemporânea pode se beneficiar dessa prática. A prática do modo socrático de dialogar implica em exercitar o pensar reflexivo e investigativo que propicia a formação de pessoas críticas, portanto, menos sujeitas a eventuais manipulações ideológicas e, conseqüentemente, mais aptas a exercerem sua cidadania.

A FEB E OS ECOS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL NO BRASIL NOS 70 ANOS DO INÍCIO DO CONFLITO

Andrielle Benato; Arthur Carlos Mohr; Adair Ferreira de Almeida; Jackeline Nobre Silvério
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

Este projeto tem como objetivo caracterizar os acontecimentos que levaram o Brasil a participar do maior conflito bélico do século 20: a Segunda Guerra Mundial, que levou Vargas a criar a Força Expedicionária Brasileira, constituída por praças humildes embarcados no improviso e movidos por sua determinação. Homens que venceram o maior e mais bem treinado soldado do século 20 e que realizaram verdadeiras façanhas, destacando-se por caracterizarem o único grupamento que efetivava a neutralização do efetivo bélico inimigo, visando à minimização de baixas humanas de seu adversário para a realização de suas missões. O projeto evidencia a postura e o papel histórico desses homens, colocando o expedicionário em seu devido patamar nos anais da História e da Historiografia brasileira, e apresenta uma reflexão histórica que engloba uma nova sistemática para delinear a participação brasileira no conflito. Para tanto, considera que, em cada sequência de acontecimentos, há uma mistura intrínseca de finalidade e causalidade, articulando-se os conceitos com base em mecanismos relacionados à estrutura nacional brasileira e concatenando-se a própria visão e descrição históricas do evento a partir de seus antigos inimigos italianos e alemães. Tais pressupostos são estabelecidos com base nas formulações teóricas de Duroselle, em seu trabalho intitulado *Todo império perecerá*, além das narrativas de Boucsein, em *Bomber, Jabos, Partisanen, Die 232. Infanterie-Division 1944/45*, e do livro *La Guerra Sulla Linea Gotica Occidentale*, de Cesare Fiaschi. Em busca de um novo entendimento a respeito da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o presente estudo propõe uma análise que engloba sistemas históricos pouco considerados no seu conjunto pela Historiografia nacional. Os últimos 70 anos caracterizam-se por focar situações específicas para justificar, explicar ou analisar a entrada do Brasil no conflito. A análise proposta sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial relaciona esses elementos com as transformações político-ideológicas ocorridas durante o Estado Novo no país. Seus reflexos e sua bipolaridade são expressos pelas manifestações dos ministros de estado brasileiros, pelo jogo diplomático que envolveu a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e, até, pela opção final, com a declaração de guerra. Mesmo o Estado Novo sofreu mudanças devido à opção de ceder bases aos Estados Unidos: a visão deprimente do que ficou para a Historiografia como o dia mais glorioso da FEB pelos olhos de quem esteve lá; os improvisos a que foram sujeitados e as ideias improvisadas que foram adotadas por todo o 5º exército americano; o contexto, o jogo sociopolítico e os ecos da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Os estudos levantados para esta pesquisa foram elaborados para a reflexão e a discussão acadêmica e da sociedade em geral, com base na análise dos conteúdos, por meio de objetivos predeterminados fundamentados na história oral, utilizando-se de narrativas de testemunhos do evento, sejam de ex-combatentes brasileiros, italianos ou alemães. Além disso, destacou-se a importância e a validade das fontes orais e da sobreposição destas aos dados aceitos como absolutos, e reinseriram-se as narrativas e as biografias como importantes fontes, trazendo-as ao diálogo com outras fontes, como a decupagem de vasto material em antigas películas de acervo, livros e teses acadêmicas.

A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Rosinéia Teixeira

Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Esta pesquisa teve como objetivo trabalhar vários pontos das iniciações sobre o tema abordado, cujo título é *A importância do letramento e alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental*. Nela, tivemos a preocupação de mostrar a importância de cada um, pois precisamos nos conscientizar sobre o assunto; mostramos, também, como o letramento é usado dentro e fora das escolas. Além disso, focalizamos os assuntos “como alfabetizar e como utilizar a aquisição do conhecimento” e relatamos a importância dos métodos de alfabetização e de seus processos para que o indivíduo tome conhecimento da escrita, da leitura, da compreensão dos fatos e do resgate dos valores culturais, sociais, étnicos e raciais. Realizamos várias pesquisas sobre o método de alfabetização dos principais alfabetizadores, como Emília Ferreiro, Paulo Freire, Capovilla e Adriana Andaló, e, por meio delas, nossos conhecimentos sobre o assunto foram enriquecidos, pois, até então, eram desconhecidos. Trabalhar com o letramento foi curioso e muito prazeroso, porque é por meio dele que chegamos aos nossos conhecimentos e adquirimos a nossa aprendizagem. É importante destacar que o letramento é vivenciado por pessoas idosas e não-alfabetizadas, as quais têm o domínio dos conhecimentos de vários assuntos que os jovens de hoje desconhecem, ou seja, a pessoa não sabe ler nem escrever, mas o seu nível de conhecimento conta muito, pois é nessas pessoas que nos espelhamos para ter um futuro melhor; elas, na verdade, são as donas da sabedoria. Portanto, por meio dessa focalização, podemos destacar a importância da expressão “letramento e alfabetização”, embora muitas pessoas a usem e não saibam dar importância aos métodos para se chegar a uma boa alfabetização, sem frustrações geradas por professores e de acesso rápido e fácil para se obter uma boa aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA PARA A CRIANÇA SEM ORALIDADE: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO REGULAR

Cândice Lima Moreschi
Centro Universitário Claretiano – Polo de São José do Rio Preto (SP)

A educação mundial vem sofrendo importantes modificações ao longo dos últimos anos. Uma das mais marcantes conquistas diz respeito ao acesso ao ensino por parte daqueles que possuem necessidades educacionais especiais. Nesse contexto, é possível identificar crianças e jovens que, por alguma razão, encontram-se desprovidos da capacidade de se expressar verbalmente. Aos indivíduos com severos problemas na comunicação oral, o processo de comunicação pode ser garantido por meio de recursos de comunicação alternativa. Assim, é imprescindível que sejam realizadas pesquisas no sentido de fornecer subsídios para que tais alunos possam se expressar no contexto da sala de aula, de maneira que seja possível interagir tanto com o educador como com os colegas. O presente estudo tem por objetivo apresentar algumas diretrizes quanto à utilização de recursos de Comunicação Alternativa no ambiente escolar para crianças que não possuam comunicação oral. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica em diversas bases de dados, pesquisando a temática da Comunicação Alternativa, a fim de elencar algumas possibilidades de recursos disponíveis no mercado. Foi possível observar a crescente demanda de crianças sem comunicação oral incluídas no ensino regular e a necessidade de prover as escolas com recursos necessários ao aprendizado desse alunado. Os recursos de baixa tecnologia são utilizados como alternativa de baixo custo; no entanto, já há recursos de alta tecnologia, como *softwares*, vocalizadores e sintetizadores de voz, para que os alunos sem comunicação oral possam interagir no contexto escolar. Embora haja uma gama variada de recursos, o principal objetivo é sempre promover a interação entre os interlocutores (falantes e não-falantes) em qualquer espaço da escola. Para tanto, todos devem saber utilizar os recursos para que a interação ocorra de maneira efetiva. Além disso, é imprescindível que as características de cada aluno sejam consideradas no momento da escolha do recurso de comunicação mais adequado. Essa adequação se dá pela atuação conjunta entre o profissional responsável pela comunicação, os pais, os professores e a criança na confecção dos recursos de comunicação.

A VIDA DO IMPERADOR ROMANO TITO FLÁVIO DOMICIANO

Danilo Gomes da Costa
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Como método de produção e desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizados alguns escritos de historiadores, como Tácito e Estácio, e, como fonte principal de informações, a obra de Suetônio, *A vida dos doze cézares*, que descreve, de maneira caótica e decadente, o governo dos imperadores romanos. Assim, após a leitura da biografia de diversos imperadores, optou-se pela descrição da vida de Tito Flávio Domiciano pelas peculiaridades que chamaram a atenção em sua ascensão, como o fato de ter tentado matar o irmão diversas vezes e de tê-lo abandonado em seu leito de morte, além de se tratar de uma obra mais breve e que, por isso, melhor se enquadrava no perfil exigido pelo evento. Tito Flávio Domiciano nasceu em 23 de outubro de 51, foi imperador romano do ano de 81 até a sua morte, em 96. Tito Flávio Domiciano era filho de Vespasiano com sua mulher, Domitila, e irmão de Tito Flávio, a quem sucedeu. Conta-se que Domiciano teve uma juventude muito difícil. A relação entre Domiciano e seu irmão, Tito Flávio, não era nada agradável, e o espírito de competição entre ambos era visível a todos. Assim, a fim de equiparar-se com seu irmão em obras e conquistas, empreendeu expedição contra as Gálias e a Germânia – por volta do ano 70 –, mesmo contra a vontade de seu pai. Com a morte de Vespasiano, Domiciano passou a estender armadilhas ao próprio irmão, algumas vezes de maneira escancarada. Todavia, nada disso se fez eficaz e necessário, visto que seu irmão foi atacado por uma grave moléstia, e, sem ao menos prestar socorro, Domiciano deixou-o perecer sozinho. Após isso, não lhe prestou nenhuma homenagem e, pelo contrário, buscou difamar completamente a memória do irmão. Durante seu principado, diversos espetáculos sempre foram apresentados diariamente. Uma grande novidade foi apresentada por ele: as representações de batalhas navais. Tais eventos eram realizados em um lago cavado perto do Tibre, onde tropas inteiras participavam e simulavam batalhas reais. De modo geral, pode-se afirmar que a política do “pão e circo” foi bastante empregada por Domiciano. Quanto à arquitetura realizada em seu governo, houve um grande número de construções e edifícios que foram reconstruídos por ele, como o capitólio, por exemplo. A justiça foi praticada por ele com grande zelo e rigidez. Conteve os magistrados das cidades e os governadores das províncias, cassou diversas sentenças dos centúviro, enfim, sempre buscou conter o senado. Contudo, contra o próprio Domiciano, foram levantadas diversas acusações, tanto que, sobre isso, dizia-se o seguinte: “um príncipe que não castiga os delatores, mas encoraja-os”. Com o passar do tempo, foi demonstrando cada vez mais uma ferocidade imprevisível; pode-se citar o exemplo da crucificação de seu tesoureiro, o qual Domiciano haveria convidado para jantar à sua mesa na noite anterior à sua execução. Enfrentando dificuldades financeiras, Domiciano não hesitou em tornar os impostos ainda mais abusivos, iniciando, também, uma série de confiscos sobre propriedades particulares com os pretextos mais injustos possíveis. Assim, foi tornando-se dia a dia mais detestado e repudiado pelo senado e pelo povo. Pouco tempo se passou, e Domiciano foi assassinado em uma conspiração feita por sua mulher e alguns amigos. O imperador foi morto aos 45 anos em seu próprio quarto por Estefano, que era procurador de Domitila. A notícia de sua morte foi recebida com indiferença pelo povo; contudo, os soldados deram-lhe o título de “divino”. O senado alegrou-se profundamente, tanto que, imediatamente, mandou que fossem retiradas todas as imagens e escudos do imperador.

A VIOLÊNCIA NA ESCOLA

Naíza de Andrade Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de Taguatinga (DF)

O presente trabalho aborda o cenário de violência física, verbal, simbólica e institucional nas escolas, bem como suas causas e suas consequências, evidenciando a realidade escolar enfrentada por alunos, professores, família e sociedade. Além disso, aponta a necessidade de a escola identificar os tipos de violência e desenvolver medidas interventivas para combater a banalização da violência no ambiente escolar. Ao desenvolver práticas e projetos, a escola valoriza o aluno, voltando-se para suas habilidades e condutas sociais e procurando aproximar o aluno da escola e do convívio social. Ao conduzir o aluno e o corpo discente a estruturar a escola, a fim de criar medidas preventivas, favorece o conhecimento, unindo pais, escola e sociedade no enfrentamento da violência na escola.

ABORDAGEM FILOSÓFICO-LITERÁRIA SOBRE A MORTE NA OBRA POÉTICA DE ALPHONSUS DE GUIMARAENS

Danilo Augusto Camargo Nogueira
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

A presente produção textual tem o objetivo de apresentar alguns estudos filosóficos contemporâneos sobre a morte e de estabelecer, sob o prisma da Estética, um paralelo com a obra poética do simbolista mineiro Alphonsus de Guimaraens. Por meio da descrição de vida, obra, contexto histórico e influências literárias, aspira-se a identificar essas invocações na poesia marcadamente mística que se destacara, no Brasil, pela melancolia e pela constante referência à mortalidade humana. Características do estilo de época e concepções de filósofos contemporâneos sobre o tema – Sartre, Kierkegaard e Heidegger – caracterizam-se como suporte à realização do paralelismo filosófico-literário entre o pensamento e as letras de Ouro Preto em fins do século 19 e início do século 20, a fim de demonstrar a forma por que o poeta aborda tão frequentemente essa questão.

ALTERIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA PESSOA NA OBRA DE EMMANUEL LÉVINAS, ENTRE NÓS: ENSAIOS SOBRE A ALTERIDADE

Antonio Marciel Rosa; Artieres Estevão Romeiro
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Este estudo propõe uma análise acerca das filosofias éticas do rosto, tendo como base as discussões contemporâneas do existencialismo e do personalismo. Deseja-se identificar as relações entre o diálogo, a ação comunicativa e a subjetividade na obra de Lévinas. A reflexão sobre o eu e o tu que se pretende realizar tem como objetivo principal um estudo analítico e interpretativo do pensamento levinasiano, enfocando a importância da "alteridade", isto é, da relação do eu com o outro, no processo de formação da pessoa. Termo esse que vem sendo usado nos últimos três séculos e, ainda, por grandes nomes da Filosofia contemporânea.

ARTE: FONTE DE DADOS ANTROPOLÓGICOS E INFLUENCIANTE POLÍTICA E SOCIAL

Paulo Alexandro Fernandes
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

A Arte é mais que um simples objeto de apreciação encontrado em museus. Com um aporte temático amplo mais abrangente do que mero artesanato de qualidade, a Arte pode ser compreendida como um material de estudo por meio da Antropologia e analisada como um fator que exerce forte influência na sociedade e na política. Fatores esses que podem ser observados ao redor dos acontecimentos que marcam a linha histórica da humanidade e da sociedade. Com este trabalho, almeja-se concentrar fragmentos de todos os materiais selecionados entre as incontáveis fontes de pesquisas e, assim, criar um texto sucinto para a explanação coesiva e direta que englobe tanto a citação da Arte como algo que influencia os movimentos políticos e sociais, bem como a própria humanidade, quanto a sua exposição como um dado para os estudos antropológicos em quaisquer períodos da história. O estudo é feito analisando-se *sites* da rede internacional de computadores (*web sites*), bases de dados de revistas científicas, publicações, livros e uma tese de doutorado em História. Os textos encontram-se nos idiomas português e inglês. A Arte, como expressão de um indivíduo ou de uma sociedade, registra na história informações relevantes sobre os aspectos fundamentais de determinado grupo existente em um período qualquer da história universal. Vista como um meio de comunicação influenciado por fatores externos e internos ao artista criador – englobando a cultura de certa época, a política existente, as crenças etc. –, pode-se usar a representação artística, desde a Pré-história, como rica fonte de informações para os estudos antropológicos, políticos e sociais. Isso sem mencionar os motivos religiosos, filosóficos e, até, climáticos. Determinados pesquisadores veem a Antropologia e a política como Arte devido ao seu valor estético e lapidado de expressão e apresentação no que se referem às demonstrações públicas. Em contrapartida, artistas acolhem a Arte como um instrumento ímpar e de incontáveis funções, entre as quais essas anteriormente citadas: influencia a política e a sociedade e é fonte de dados antropológicos. Em toda a história da humanidade, quando o ser humano se depara com uma revolução ou com uma troca de poderes, fica evidente o uso da Arte como forma de incentivo e de impulso para a sociedade aceitar o novo comportamento comum e acelerar o processo adaptativo da aceitação pela razão ou mesmo pela emoção às novas regras sugeridas ou impostas. Fatos intrínsecos aos movimentos políticos e culturais fornecem-nos dados. Entre alguns períodos conhecidos nos dias atuais, exemplificam-se a Revolução Francesa, a Idade Média, entre outros, marcados desde a Pré-história. Atualmente, vê-se a Arte como coatuante da difusão de pensamentos políticos e econômicos por meio das indústrias cinematográfica e fonográfica. A Arte – como ferramenta extremamente maleável – não apenas pode como é usada desde uma forma de lazer individual até como material de expressão política, social e ideológica. Quando produzida em um específico momento da história, materializa em seu interior verdadeiros registros históricos e antropológicos.

AS ESFERAS DAS ATIVIDADES HUMANAS EM HANNAH ARENDT

Leandro Aparecido Lopes
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise do pensamento Arendtiano sobre as atividades da *vita activa* – expressão que designa três atividades humanas fundamentais: o labor, o trabalho e a ação – e sobre os espaços que correspondem a ela – o espaço da aparência, os domínios público e privado. Pretende-se, também, demonstrar como o homem da era moderna foi capaz não só de apagar a hierarquia entre essas atividades, como também de alienar-se da primeira (labor) em detrimento das demais (trabalho e ação), que foram, por assim dizer, dispensadas ou, ditas de outro modo, desvalorizadas.

COMO A NESTLÉ CONSEGUIU CRIAR UMA MARCA FORTE E DURADOURA: LEITE CONDENSADO MOÇA

Claudio Augusto Garbi; Neuri Erno Bremstropp; Yara Therezinha de Almeida Lozano Buozo;
Ana Claudia Nery Salomão
Centro Universitário Claretiano – Polo de Rio Claro (SP)

A postura das organizações no mercado está tornando-se cada vez mais agressiva nas disputas cotidianas por crescimento ou mesmo em sua manutenção dentro do cenário empresarial. Dessa forma, as empresas procuram defender-se ou atacar-se de maneiras diferenciadas, sempre com o objetivo de atender aos seus clientes da melhor maneira e perpetuar-se como sua fornecedora “oficial”. Diante desse fato, o objetivo deste trabalho é estudar o poder das marcas dentro dessa ampla e concorrida disputa empresarial. Para isso, o principal objeto de estudo será a análise da marca (*brand*) vinculada diretamente ao Leite Condensado Moça, da Nestlé. Como meio de pesquisa, foram utilizados a pesquisa bibliográfica no levantamento dos dados primários e secundários e o estudo de caso exploratório na análise específica do desempenho e da evolução da marca Moça, da Nestlé, no decorrer dos anos. Os resultados obtidos apontaram que, sem dúvidas, o investimento na marca torna-se fundamental e pode, muitas vezes, transformar-se em algo até mais valioso do que a somatória dos ativos tangíveis da empresa. Se for corretamente organizada e disseminada no mercado em que atua, a organização poderá transformar-se em um relevante aspecto na decisão de aquisição por parte dos consumidores.

COMO TORNAR A ESCOLA UM EMPREENHIMENTO DE SUCESSO

Lenilde Santos Machado; Lucilene Jesus da Ponte
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

A educação é uma apropriação da cultura humana produzida historicamente, e a escola, como instituição que provê a educação sistematizada, sobressai a importância das medidas visando à realização eficiente dos objetivos da instituição escolar das escolas públicas básicas, voltadas ao atendimento das camadas trabalhadoras. Nesse sentido, questiona-se qual é o papel de uma administração escolar. O administrador escolar deve conhecer, antes de tudo, os fundamentos da ciência administrativa. A administração escolar, como ciência, interessa-se em descrever, explicar, analisar e prever os fenômenos da organização e o comportamento humano, na medida em que estão relacionados à realização dos objetivos organizacionais. A abordagem científica da administração escolar é a que visa à competência. A função primordial do administrador escolar está baseada na liderança e na competência em manter a escola em atividades harmoniosas, participativas e produtivas, delegando, acompanhando e exigindo tarefas, com autenticidade e ponderação, e transformando o discurso em ação. O administrador escolar deve ser articulador administrativo, tem de ser líder e possuir uma visão global capaz de avaliar as especificidades da escola e dos cursos humanos, materiais e financeiros.

CONCEITO DE SER NA OBRA – O SER E O NADA

Adriano Bueno de Oliveira; Artieres Estevão Romeiro
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O presente trabalho tem como principal objetivo o criterioso estudo analítico e interpretativo do pensamento de Jean Paul Sartre acerca do conceito de ser. A pesquisa visa identificar fragmentos textuais que ajudem a leitura da obra *O Ser e o Nada*. Deseja-se compreender e definir o conceito de ser, relacionando-o e analisando-o com as principais perspectivas filosóficas que influenciaram o autor. Os estudos de ontologia são frequentes na filosofia existencialista contemporânea; dessa forma, torna-se necessário responder: o que é o ser? Compreender as articulações do conceito de ser no contexto contemporâneo, com influência do materialismo histórico, do existencialismo e do estruturalismo, torna-se um desafio para os estudos de Filosofia. Este estudo pretende apresentar uma revisão bibliográfica, explicitando o conceito de ser com base no estudo da obra *O Ser e o Nada* e no pensamento de Jean Paul Sartre.

CONTOS CLÁSSICOS DESENVOLVIDOS NA SALA DE LEITURA

Érika Cristina Carreira; Latife Coutinho Marangoni
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Observando a necessidade das crianças do 6º e 7º anos com relação à escrita, elaboramos um trabalho em grupo procurando despertar no aluno o gosto pela leitura e pela escrita com o objetivo de fazer que as crianças se familiarizassem com a Sala de Leitura, conhecendo o seu acervo e formando leitores competentes. O trabalho foi desenvolvido por meio da leitura de contos clássicos que ficavam em um baú, e as crianças tinham a liberdade de escolher o livro a ser lido. O ambiente era preparado de maneira que o aluno se sentisse à vontade: sentava-se em círculo para facilitar a discussão dos contos lidos. Essa estratégia permitiu que os alunos participassem ativamente das rodas de leitura por meio de narrativas orais (recontando as histórias lidas e/ou criando novos enredos) e, ainda, produzindo textos escritos. Os resultados foram positivos, pois os estudantes passaram a frequentar mais a Sala de Leitura, levando livros para serem lidos em casa. Foi observada uma melhora na escrita, a qual facilitou o desenvolvimento do aprendizado. Este projeto veio ao encontro das necessidades da clientela escolar que não tem acesso aos livros fora da escola. No final do projeto, as crianças apresentaram, em forma de exposição nos murais da escola, seu próprio conto escrito, que foi elaborado com base em textos do gênero literário lidos durante desenvolvimento do projeto. Os contos escritos foram recontados, trazendo as ações das personagens para os dias atuais. Este trabalho foi de grande valia para o nosso enriquecimento profissional, pois, por meio dele, tivemos a oportunidade de conhecer melhor os alunos, de trocar ideias, de construir novos conceitos e de aprimorar a maneira de ensinar, fugindo, assim, dos conteúdos tradicionais que, muitas vezes, se tornam cansativos e exaustivos. Dessa maneira, pretendemos compartilhar nossa experiência com todos ligados à área da Educação.

EDUCAÇÃO POPULAR NA VENEZUELA PÓS-HUGO CHÁVEZ – A MISSÃO RIBAS

Deise da Roza Oliveira
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

A educação popular pode ser a chave para o desenvolvimento social, por meio de cidadãos conscientes, atuantes e motivados na luta por uma sociedade mais justa, ou para a manipulação da massa, muitas vezes, moldada para atender aos interesses sócio-político-econômicos dominantes. As suposições anteriores encontram respaldo nas mais diversas áreas do conhecimento e em inúmeros autores que se dedicam ao estudo das relações entre a popularização da educação – ou a falta dela – e a organização da sociedade. Esses conceitos, que passam por Platão e Aristóteles, que se consolidam em Karl Marx e Friedrich Engels e que se modernizam em Theodor Adorno e Paulo Freire, também não passam despercebidos pelos governos que se autointitulam preocupados com o bem-estar das camadas mais baixas da sociedade. Um exemplo disso é a Venezuela, um país repleto de polêmicas e contradições personificadas em seu presidente, Hugo Chávez, e cujo sistema educacional, em seu discurso, visa “democratizar” o acesso de toda a população à informação por meio das chamadas “Missões Bolivarianas”. O projeto, que começou em um momento conturbado em que Chávez carecia, com urgência, de apoio popular, inclui desde as classes de alfabetização, passando pelo equivalente ao Ensino Médio brasileiro, e chega até a formação universitária. Todas as fases se baseiam no método cubano “Sim, eu posso”, que foi, inicialmente, idealizado para o combate ao analfabetismo e que, posteriormente, foi adaptado e levado aos outros níveis da educação de jovens e adultos. A Missão Ribas, fase anterior à universidade, foi o objeto da observação *in loco* dessa pesquisa. Para analisá-la, inicialmente, buscou-se a conceituação, por meio de pesquisa bibliográfica, da educação popular e de suas relações com a manutenção das classes sociais, atendendo aos interesses das classes dominantes. Depois, na pequena cidade de Caicara Del Orinoco, no interior venezuelano, foi a vez de confrontar teoria e prática para, finalmente, ser possível a reflexão sobre sua eficácia e sua fidelidade aos princípios compreendidos, teoricamente, como fundamentos da educação bolivariana. Após de todas essas fases, conclui-se que ainda são necessários muitos avanços para que as Missões Educativas Venezuelanas forneçam aos alunos, de fato, as ferramentas que garantam a igualdade no mercado de trabalho e na sociedade. Além disso, é fato que esse primeiro passo, que incentiva, em massa, a autoestima e a descoberta das próprias capacidades, é fundamental para quem acredita que seja possível construir uma sociedade mais justa a partir da educação.

ESTUDO DE UMA FAZENDA DO PERÍODO IMPERIAL

João Carlos Aguiar de Mattos
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Introdução: Neste trabalho é feito o estudo da Fazenda Ibicaba, antigo estabelecimento construído no período Imperial, dedicado inicialmente a cultura do café com uso de mão de obra escrava. O estudo desse empreendimento justifica-se pelo fato de nele ter sido feita a primeira e mais importante experiência de uso de mão de obra livre, baseada em imigrantes, para a atividade rural em nosso meio. Seus proprietários foram inicialmente o Brigadeiro Luiz Antônio de Souza e o Senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, depois apenas o Senador Vergueiro, sucedido pelos seus filhos e posteriormente pela família Levy. Atualmente sua principal atividade consiste no turismo. Encontra-se localizada na Rodovia Dr. Cassio de Freitas Levy, km. 2 no Município de Cordeirópolis Estado de São Paulo. **Visita ao Estabelecimento** para conhecimento de sua situação atual e de seu patrimônio histórico. **Resultados:** Informações minuciosas sobre o presente e o passado da Fazenda em estudo. **Discussão:** Apreciação das informações obtidas com avaliação de seu conteúdo e sua interpretação de forma a ter-se uma boa ideia do desenvolvimento desse Estabelecimento através do tempo. **Conclusão:** Contribuição dessa Instituição para nossa história.

ÉTICA E ANTROPOLOGIA: A ÉTICA NA CONTRAMÃO DA HISTÓRIA – CULTURA, ÉTICA E RELIGIÃO

Fernando Henrique Cavalcante de Oliveira
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Considerando que a religião, para muitos sociólogos, fora vista como ópio do povo, como um grupo marginal excludente de uma sociedade que não tem relevância nem contribuição histórica para esta, Weber entra na história da sociologia como defensor do papel significativo da religião como portadora de uma das variantes mais influentes na conduta dos homens nas diversas sociedades, pois este age de acordo com a sua cosmovisão, e os dogmas religiosos e as suas interpretações são parte integrante dessa visão do mundo. A religião trouxe, sem dúvida alguma, um grande progresso moral à humanidade. A meta da vida moral foi colocada num degrau mais alto, numa prática de santidade e cumprimento de amor perfeito que necessitaria ser buscada, ainda que fosse algo inatingível no campo terreno. Em contrapartida, os fanatismos religiosos, a religião oficial de um Estado político e o conservadorismo religioso diante de uma sociedade dinâmica e não mais regida pela religião em todos os campos da ação humana levaram a religião a ser desconsiderada como fonte de ética profunda de liberdade e responsabilidade com o semelhante.

FILOSOFIA E INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO MÉDIO

Rui Pereira da Silva
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

O presente trabalho tem como objetivo contribuir, de alguma maneira, para o êxito da prática do professor de Filosofia no seu dia a dia nas escolas de Ensino Médio. Sabe-se que a Filosofia, de um modo geral, é absolutamente plural e diversa; por isso, o texto não estabelece conteúdos para a disciplina Filosofia, mas sim tenta esclarecer o objetivo do ensino da prática filosófica, a importância do domínio da Filosofia e a sua relevância tanto para a formação do estudante de um modo geral como cidadão no mundo quanto para sua formação específica na escola, isto é, para seu melhor aproveitamento em qualquer disciplina.

FORMAÇÃO DE LEITORES: UM CAMINHO NECESSÁRIO

Maria Anisail Alves; Jeanine Queiroz Schimpl
Centro Universitário Claretiano – Polo de Taguatinga (DF)

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo refletir sobre a formação de leitores. Destacamos a importância de despertar esse prazer e esse gosto pela leitura desde as séries iniciais do Ensino Fundamental, pois pessoas que cultivam o hábito de leitura apresentam maior desempenho nas interpretações de textos, comandos das atividades propostas, comunicam-se oralmente com desenvoltura e apresentam um vocabulário bem mais variado, envolvendo linguagens diferenciadas. O leitor assíduo desenvolve um senso crítico capaz de fazer uma leitura do mundo que o cerca e de vislumbrar uma sociedade com possibilidades concretas, tornando-se um indivíduo atuante. É na infância o melhor momento para desenvolver, no indivíduo, as competências da leitura. A literatura infantil desenvolve habilidades, como a imaginação, que funcionam como facilitadoras do processo cognitivo da criança. É importante destacar que o hábito de leitura está ligado à influência dos pais e dos educadores. Portanto, cabe à família e à escola a responsabilidade de motivar a criança a cultivar o gosto e o prazer pela leitura. As possibilidades de favorecer essa motivação são muitas, como o hábito de frequentar livrarias, feiras literárias e bibliotecas. Para isso, é necessário que pais e educadores tenham conhecimento da grande magia que um livro proporciona. Incentivar a leitura exige do professor conhecimento para selecionar adequadamente os livros às crianças, gerando práticas que proporcionam prazer e aprendizado de leitura.

HANS Kelsen – TEORIAS: NORMA FUNDAMENTAL

Caetano Fernando de Domenico; Stefan Vassilev Krastanov
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Ao longo do século 19, dentro do pensamento científico e da visão positivista, diversos ramos do conhecimento humano vão constituindo-se em ciências autônomas, organizadas com base em objetos e princípios próprios (Psicologia, Sociologia etc.). No campo da Sociologia, surge, ainda, a Sociologia do Direito, que se ocupa em estudar a conduta dos homens perante as leis (o grau de aderência a elas), os efeitos sociais da sua aplicação e a forma que a sociedade as interpreta, além de buscar compreender a força de influência do consciente coletivo. Para cumprir seu mister, a Sociologia do Direito vai utilizar-se da axiologia. Instaura-se, aqui, uma discussão já no final do século 19 e no início do século 20. Na verdade, um questionamento: se a Sociologia do Direito é mesmo uma ciência autônoma, porquanto seu objeto (ordenamento jurídico – leis postas) não lhe é próprio e, sim, pertencente à Ciência do Direito (GRUNDNORM – NORMA FUNDAMENTAL). Uma norma jurídica hipotética não posta, mas pressuposta, que funciona como fundamento de validade última de todo o sistema normativo kelsiano, assim podendo ser enunciada: “devemos obedecer às ordens do autor da Constituição, qualquer que seja o conteúdo desta Constituição” (visão positivista), ou o fundamento da ou a razão para a validade da norma jurídica é alcançado na sua correspondência com outra norma que lhe é superior, o que se aplica também a essa última. Por esse procedimento regressivo, de norma fundada à norma fundante, chega-se à Constituição historicamente primeira e, finalmente, à norma fundamental (visão jusnaturalista). Abordar-se-á um posicionamento histórico e a evolução dos conceitos desde a sua criação por Hans Kelsen até os dias de hoje.

JOHN RAWLS E OS DOIS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA

Raphael Bazilio Dalla Vecchia; Stefan Vassilev Krastanov
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Visa o presente trabalho aprofundar a pesquisa e a discussão acerca dos dois princípios da justiça, estabelecidos por John Rawls em *Uma Teoria da Justiça*. Esses princípios foram propostos pelo pensador como fios condutores para a realização da justiça social na teoria e, também, como regra para o novo modelo de estado Rawlsiano. *Uma Teoria da Justiça* (1971) é, atualmente, uma das obras de grande destaque em todo mundo, principalmente no que diz respeito à Filosofia política. Com uma Filosofia contrária ao Utilitarismo Clássico e de visão Necontratualista, despertou grande interesse à comunidade acadêmica contemporânea, em especial pelos temas abordados, tais como o do papel do Estado como agente responsável pela justiça, a abordagem da justiça como equidade e a proposta de um novo contrato social com base em princípios da justiça, sendo esse último tópico o objetivo deste trabalho.

LEITURA EM SALA DE AULA

Elizabete José Pereira; Mari Tania Sachet Soares
Centro Universitário Claretiano – Polo de Taguatinga (DF)

Este trabalho apresenta uma breve discussão teórica sobre a prática de leitura em sala de aula e propõe uma reflexão sobre a importância dessa atividade no desenvolvimento do aluno dentro e fora da escola. Como não se pode construir conhecimento sem interferências externas, foram utilizadas algumas teorias de autores conhecidos e renomados para embasar e dar credibilidade a este trabalho. As dinâmicas aqui citadas são experiências feitas pela professora Mary Rangel, que, ao obter um resultado positivo, sugere a sua aplicação em sala de aula para o envolvimento do aluno e do professor na prática da leitura. A pesquisa, realizada no Ensino Fundamental e Médio, reflete sobre a capacidade, o interesse e o preparo pedagógico do professor para o exercício dessa prática em suas aulas. Foram pesquisados 20 professores com formação superior completa, com predominância do sexo feminino. Por meio de questionário específico, evidenciou-se que metade da população pesquisada (50%) não tem experiência nessa prática; 35% já utilizaram alguns métodos de leitura e 15% utilizam métodos específicos de leitura em sala de aula. A totalidade (100%) de professores confirmou a necessidade e a importância da inclusão da leitura como atividade permanente nas aulas, demonstrando interesse em testar, futuramente, as dinâmicas aqui descritas.

LINGUAGEM LITERÁRIA E NÃO-LITERÁRIA

Leiva Assis Ferraz Marques
Centro Universitário Claretiano – Polo de Taguatinga (DF)

É comum encontramos alunos queixando-se de que não sabem interpretar textos. Muitos têm aversão a exercícios nessa categoria. Aham monótono, sem graça e, outras vezes, dizem: cada um tem seu próprio entendimento do texto, ou cada um interpreta-o a sua maneira. No texto literário, essa ideia tem algum fundamento, tendo em vista a linguagem conotativa, os símbolos criados; entretanto, em um texto não-literário, isso é um equívoco. Neste artigo científico, veremos as diferenças entre a linguagem literária, que é caracterizada por sua plurissignificação, cuja base é a conotação, sendo utilizada, muitas vezes, com um sentido diferente daquele que lhe é comum, e a linguagem não-literária, que é utilizada no seu sentido comum, sendo empregada denotativamente; é a linguagem dos textos informativos, jornalísticos e científicos, de receitas culinárias, de manuais de instrução etc. Ao longo de sua constituição, a linguagem vem assumindo um papel cada vez mais proeminente no mundo contemporâneo. Evoluindo a partir de necessidades histórico-culturais, acumula e transmite informações de conhecimentos, desempenhando um papel importante nas sociedades letradas. Se, desde os primórdios de sua existência, tem servido a diferentes propósitos comunicativos e interativos entre os homens, bem como entre estes e o conhecimento, a linguagem tem, igualmente, servido a propósitos de não-comunicação, de discriminação entre eles. Embora contraditórias, essas funções, entre outras assumidas pela linguagem, coexistem e são resultado de um longo processo histórico, cuja evolução se deu associada à transformação das formas de produção, à intensificação das tecnologias e das comunicações e à instituição da personificação do direito. Em sua evolução, como afirma Gnerre (1987, p. 8), as exigências políticas e culturais – já que a própria associação de uma variedade linguística à linguagem escrita é “resultado histórico indireto de oposições entre grupos sociais ‘usuários’ das diferentes variedades” – e as funções que assume nas sociedades têm caráter político-ideológico, como a atribuição de poder e autoridade, por exemplo, ultrapassando as puramente comunicativas. Mas inscreve-se como forma possível de acesso aos conhecimentos elaborados e apropriados por grupos que se constituem como dominantes e interditados às demais camadas sociais.

MANGÁ, A HISTÓRIA DA HISTÓRIA EM QUADRINHOS

Alexandre Chiarelli; Cerina Chiareli; Luiz Fernando da Silveira Bueno; Sandra Mara Leite;
Jean Balbino; Maria Carolina R. de Almeida
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

As raízes do mangá estão no período Nara da história japonesa (século 8º d. C.). Com pinturas ligadas aos textos, a produção era artesanal até a Segunda Grande Guerra, em que os pequenos livretos eram restritos aos pequenos núcleos populacionais. Com o surgimento da Indústria Moderna, na década de 50 do século 20, houve o desfecho com a sua chegada ao Brasil e o surgimento do mangá brasileiro. Desse modo, o objetivo deste trabalho é fazer uma análise crítica da arte do mangá, percorrendo vários autores e, principalmente, Osamu Tezuka desde “[...] os primeiros traços do menino Osamu, sua excepcional imaginação e as dificuldades encontradas por uma mente criativa em um sistema de educação endurecido pela paranóia da guerra [...]” (BAN, 2003). Pretende-se, ainda, demonstrar a evolução do traço, em conjunto com o envolvimento social, com o passar dos anos. A metodologia concentra-se no trabalho de seleção de bibliografia de autores internacionais para definir a linha de análise do surgimento do traço do mangá e a sua trajetória de sucesso no Oriente. Para tanto, a pesquisa foi realizada por meio de autores nacionais para a base de trabalho da chegada ao Brasil e o seu desenvolvimento no país tanto com a imigração japonesa do início do século 20 quanto com os *dekasseguis* da década de 1980.

O CONCEITO DE ALMA NA GRÉCIA ANTIGA

Jacques Eduardo Rodrigues Pereira; Artieres Estevão Romeiro
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O objetivo deste estudo é identificar e explicar a questão da alma na Grécia Antiga com base em um estudo bibliográfico focalizando o pensamento de Sócrates, contido na obra de Fedro e em *Fédon*, de Platão. A explicitação do conceito de alma ajudar-nos-á a compreender a imortalidade da alma, o seu movimento, a sua relação com Deus e o dualismo Ocidental alma-corpo. Usaremos para análise o método crítico-dialético, tendo em vista uma abordagem histórico-filosófica. Desejamos explicitar qual a influência do conceito de alma no pensamento dos filósofos dos períodos pré-socrático e pós-socrático no pensamento de Sócrates. Dessa forma, queremos responder à seguinte pergunta: qual a influência do pensamento de Sócrates para a compreensão do conceito de alma na Filosofia antiga?

O MÉTODO RECEPCIONAL NA ESCOLA

Juliana Mara de Souza; Luciana Moura Santana Vieira;
Rodrigo Moura de Souza; Valquiria Maria de Lima Souza
Centro Universitário Claretiano – Polo de Curitiba (PR)

O presente trabalho justifica-se pelo fato de que, acreditando na existência de diferentes leitores, identificam-se várias formas de leitura e compreensão de um mesmo texto. Sabendo que um leitor é formado por meio das várias experiências que tem no decorrer de sua vida, de acordo com sua historicidade, pressupõe-se que o texto, para cada um que o lê, expressa significados diversos. O método recepcional, quando aplicado, visa à compreensão do aluno (leitor) numa perspectiva que o valoriza como parte do processo de produção da obra, isto é, ele passa a ser encarado como coautor, uma vez que vem dele a possibilidade real de interpretação e de constituição do significado dos mais diversos textos. É por meio da experiência que o leitor estará apto a, de fato, compreender a leitura; assim, o método aplica, por meio de uma sequência crescente, níveis de ensino-aprendizagem que conduzem o aluno a preparar-se para uma leitura crítica, alargando seus horizontes de expectativas. São cinco as etapas de desenvolvimento do método recepcional. Inicialmente, tem-se a determinação do horizonte de expectativa, em que é feita uma sondagem no nível de compreensão do leitor para que, assim, se possa direcionar o trabalho. Num segundo momento, no atendimento do horizonte de expectativa, as atividades são propostas sempre com o intuito de corresponder o patamar de conhecimento do leitor. A ruptura do horizonte de expectativa vem num momento em que o leitor precisa ter um impacto, considerando que, até então, se trata de um leitor simplista, utilitário e limitado. Depois desse rompimento, propõem-se leituras que propiciem o questionamento desse horizonte, incitando-o a refletir e instaurando a mudança por meio de um processo contínuo. Nesse sentido, o método recepcional de ensino da literatura enfatiza a comparação entre o familiar e o novo, entre o próximo e o distante no tempo e no espaço, culminado na ampliação do horizonte de expectativa desse novo leitor. Os critérios de avaliação aplicados a esse método visam determinar, atender, romper, questionar e ampliar os níveis do horizonte de expectativa do leitor, fazendo que ele possa correlacionar literatura e vida para que, dessa maneira, a leitura possa, de fato, ter sentido e tornar-se prazerosa. Diante da aplicação desse método, espera-se que o leitor passe a ter sua própria criticidade em relação aos hábitos de leitura aos quais está acostumado, preparando-se para o desenvolvimento em níveis mais altos, até mesmo literários, científicos, técnicos e filosóficos.

O OLHAR DO PROFESSOR SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA

Suzelei Faria Bello; Renata Auxiliadora de Paula Pessoni
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

No mundo corporativo que estamos vivenciando, buscam-se estratégias que possibilitem, de forma sustentável e moderna, o desenvolvimento global; assim, destacam-se a educação, a ciência e a tecnologia. Uma das razões que deve ser destacada é o desenvolvimento humano; por ele, a sociedade seria humanizada e moderna e, para tal, precisamos pensar o que vem a ser educação. Essa reflexão perpassa pelos principais atores desse processo educacional: é o “professor” um “amante do saber”. Ser professor nesse mundo contemporâneo é viver intensamente o seu tempo, com consciência e com sensibilidade. É ser um educador com visão emancipadora. Além de transformar a informação em conhecimento com consciência crítica, mediando o processo de ensino-aprendizagem, o educador também deve pensar em formar pessoas, construindo um novo olhar para o conhecimento. Portanto, este trabalho objetivou compreender como ocorre a formação continuada dos professores do Ensino Fundamental na escola e a partir dela. Participaram deste estudo duas professoras do Ensino Fundamental de uma escola do interior de Minas Gerais. A metodologia utilizada foi um questionário com três perguntas abertas, as quais abordaram: o conceito de formação continuada, como está essa formação no contexto atual em que o professor vive e qual a formação relevante daquele ano letivo. Duas professoras responderam ao questionário e, como resultado, ambas consideraram que a formação continuada é um momento de aperfeiçoamento, o qual ocorre no horário dos trabalhos pedagógicos na própria unidade de ensino, sendo oferecido em oficinas realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e pelo MEC. Concluiu-se que as professoras compreendem a importância da formação continuada, ressaltando a importância do gestor para operacionalizar esses momentos de reflexão sobre a ação. Por fim, torna-se salutar, na busca por uma educação de qualidade, que o professor encontre na formação continuada um momento de (re)formulação e de aprimoramento de seus conceitos.

O UNIVERSO FEMININO SOB A ÓTICA DE CHICO BUARQUE: ANÁLISE DE ALGUMAS CANÇÕES

Sidinei Barbosa Varanda; Rafael Menari Archanjo
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O presente trabalho faz uma releitura de algumas canções de Chico Buarque de Hollanda a partir de textos líricos em que os ecos da voz feminina apontam a mulher como protagonista de situações cotidianas. Em contrapartida, destaca-se, também, a valorização da mulher por meio do olhar masculino e a importância do sentimento feminino sob a ótica do artista Chico Buarque, que privilegia a fala da mulher em meio à galeria de suas personagens. Os artefatos escritos das canções foram analisados por meio do método dedutivo, percorrendo a expansão do lirismo da obra de Chico em canções nas quais emergem a voz das mulheres, como em *Pedaço de Mim* – texto que expressa com sugestiva intensidade o sentimento feminino de perda, de privação, de falta. Na canção *Atrás da Porta*, é sob a ótica feminina que se apresenta um ser angustiado, arrastado – tecido textual que apresenta “ela” falando “dele”, é a voz de uma mulher que renova, ainda que de maneira diferente, a exposição amorosa e magoada de quem fora abandonada pelo objeto de desejo e de amor, que é o alvo do ciúme e da paixão. Enfoca-se, em *Mulheres de Atenas*, a “mulher que espera”, restrita aos limites da casa, enquanto seu homem enfrenta odisséias. São as mulheres que não têm gosto ou vontade, têm medo apenas. Finaliza-se o trabalho com o perscrutar de uma narrativa social dos marginalizados, por meio da canção *Meu Guri*, expressa no ser feminino sob o papel de mãe, que, na sua ingenuidade, tudo ignora: o trabalho e a morte do filho. Dessa forma, apoia-se nessas canções, que serviram de objeto de análise, para mergulhar, ainda que de maneira sutil, no universo feminino sob a ótica de Chico Buarque de Hollanda.

**PODCASTING: UNINDO CINEMA E LGG:
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO
PROFISSIONAL**

Scarlet Estuardo Cunningham
Centro Universitário Claretiano – Polo de São Paulo (SP)

Optou-se por esse tema porque o recurso foi utilizado em um grupo de alunos do Ensino Profissionalizante com faixa etária entre 15 e 21 anos, muitos deles ainda estudantes do Ensino Médio. O *Podcast* é um recurso relativamente novo que, inicialmente, era usado no ensino de idiomas e que, agora, também é utilizado por outras disciplinas. Devido à sua efetividade e à facilidade de seu uso, tornou-se um complemento para o processo de ensino-aprendizagem. O *Podcast* é um sistema de transmissão de arquivos de áudio e vídeo pela internet. Para quem apenas recebe um *Podcast*, o sistema é bem simples. Ele permite baixar arquivos multimídia e, a cada nova edição de um determinado programa solicitado pelo usuário, ele receberá a notificação e a possibilidade de fazer o *download*. Nessa experiência, o *Podcast* foi escolhido como o meio para a divulgação do resultado de um projeto, cujo objetivo era trabalhar as diferentes formas de linguagem para a formação de leitores. Foi escolhida, especificamente, a linguagem cinematográfica (teatral). O resultado foi um resgate cultura da linguagem radiofônica, bem como uma melhora na expressão oral e escrita.

RECICLAGEM NA ESCOLA

Marcia Sartori Rodrigues
Centro Universitário Claretiano – Polo de Campinas (SP)

Este trabalho tem como tema a importância da reciclagem na escola e procura construir uma consciência ambiental no aluno, dando, assim, início à preocupação com o meio ambiente e com as novas atitudes e comportamentos tanto individuais como coletivos, principalmente no que diz respeito ao desafio da preservação ambiental diante de uma crise pela busca de soluções para a esgotabilidade dos recursos naturais e para a degradação do meio ambiente. Para tanto, tem-se o educando como vetor dessa preocupação, o qual leva o conhecimento adquirido na escola, ensina e constrói, dentro de sua casa e da sua comunidade, a conscientização da problemática do lixo para nossa atualidade, transformando, assim, a sua realidade. Trabalhando com uma educação ambiental crítica e inovadora na educação formal e não-formal, com o envolvimento de ONGs do bairro, pastoral da criança e sociedade amigos de bairro, procura-se envolver uma maior quantidade de pessoas, esclarecendo dúvidas e dando assessoria à família sobre os graves transtornos sociais, ambientais e de saúde que o lixo traz para o bairro e sobre os riscos à população, que é a mais vulnerável. Após uma apresentação do conceito do lixo e da importância dos três Rs (Reutilizar, Reduzir e Reciclar), conceitos que, uma vez implantados, resultarão em grande diferença para o meio ambiente, bem como dos tipos e das técnicas de reciclagem e da reutilização como produtos de consumo para a sociedade, o aluno entende que o lixo, que, até então, era descartado em córregos, ruas e terrenos baldios da região, trazendo doenças e pobreza, pode ser transformado em fonte de renda. O reciclado transforma a realidade triste dos lixões e dos aterros sanitários e traz uma melhor qualidade de vida para a comunidade e para o meio ambiente. O aluno constrói seu conhecimento praticando a cidadania aprendida na escola, envolvendo a comunidade e, dessa maneira, mudando não só a sua realidade e a realidade de todo o seu entorno, mas também a consciência ambiental da região, trazendo cidadania.

REPRESSÃO SEXUAL, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA OBRA *HISTÓRIA DA SEXUALIDADE*, DE MICHEL FOUCAULT

Williams Nunes da Cunha Junior; Artieres Estevão Romeiro
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O presente trabalho visa analisar como Foucault demonstra, em sua Filosofia, a relação entre sexualidade e repressão e suas consequências na sociedade contemporânea. Pretende-se demonstrar como os mecanismos repressores intervêm no processo educativo e nas atitudes dos indivíduos diante da sexualidade, pois ela constitui uma realidade essencialmente determinante do ser humano e de sua história. Para tanto, far-se-á uma análise das obras desse filósofo francês, com destaque para a obra *História da Sexualidade: a vontade de saber*, levantando quais as teorias que Foucault aponta sobre a repressão sexual e como ele estabelece um paralelo entre sexualidade e educação. Deseja-se, ainda, identificar as repostas de como o Ocidente desenvolveu os mecanismos de controle e de pudor diante da sexualidade, condição inerente ao ser humano. Por que tanto pudor ao se discursar sobre algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo? Essa é a pergunta motivadora da presente pesquisa.

REPRESSÃO SEXUAL

Ronad Vieira Cabral; Artieres Estevão Romeiro
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

O presente estudo tem como principal objetivo analisar, filosoficamente, o conceito de poder no pensamento do filósofo francês Michel Foucault à luz da obra *História da Sexualidade*, buscando identificar como os dispositivos repressivos regem a vida da sociedade. A verdade é produto de várias coerções causadoras de efeitos regulamentados de poder. Dessa forma, como as categorias disciplinares determinam os parâmetros éticos para vivência da sexualidade, deseja-se explicitar os mecanismos históricos e culturais de repressão sexual. Toda a análise partirá da compreensão da microfísica do poder e de sua interferência na ética e na moral sexual contemporânea.

SÉCULO 21: A IMPORTÂNCIA DE OUTRO PERFIL PARA O ADMINISTRADOR DE COMPRAS E OUTROS SUPRIMENTOS

Lessandro da Rocha Escarso
Centro Universitário Claretiano – Polo de Batatais (SP)

Quem compra bem, vende bem. Na atualidade, o administrador de compras ou o gerenciador de suprimentos não se deve deter na função de ser um administrador de número e estoques; ao contrário, necessita ser considerado um administrador de relacionamentos e de parcerias. Para isso, será preciso uma mudança de conduta desse profissional e dos paradigmas sobre o seu perfil. Analisar os departamentos de compras e vendas das empresas Suporte Rei, Rei Auto Parts e Sandvik, apontando como se dá o relacionamento entre os setores de compras e vendas e exemplificando os benefícios causados pela conduta adotada, é o objetivo deste trabalho. A metodologia consiste na revisão bibliográfica e no relato de experiência. Baseado numa experiência profissional de 20 anos, expõe-se que se faz necessário compreender que o administrador de compras não é aquele que somente gasta o dinheiro da empresa e que tem a função única de administrar números e estoques, nem aquele que simula preços abaixo do mercado para beneficiar os negócios empresariais. Essa visão restrita resulta num prejuízo para a empresa e para esse profissional (BRAGA, 2006). Nesse sentido, optou-se por considerá-lo como aquele que ganha dinheiro para empresa e, ainda, sem a necessidade de explorar seu fornecedor. Portanto, este trabalho visa colaborar para a construção de outra postura para o administrador de compras, pois, não havendo jogos ocultos de interesses, todos ganham, principalmente o consumidor final. As empresas Suporte Rei (produtora de peças automotivas, Cajuru – SP), Rei Auto Parts (tecnologia em aço, Arceburgo – MG) e Sandvik (produtora de ferramentas e dispositivos, São Paulo – SP; distribuidor Pérsico Ferramentas, Piracicaba – SP) praticam uma relação comercial de sucesso há mais de 18 anos. Essa parceria sempre teve como alicerce a fidelidade de compras em troca das melhores condições comerciais, das informações sobre o mercado (novos lançamentos, possíveis aumentos de preços, falta de produtos para abastecimento etc.) e do acompanhamento técnico quando as empresas se reúnem para estudar novas peças. Isso gera a redução do custo de compras e do custo produtivo, bem como o aumento e a melhoria da qualidade e da produtividade. Há os benefícios, como descontos especiais para a aquisição de novas ferramentas, dispositivos e pastilhas. Outros desmembramentos ocorrem dessa parceria, como a possibilidade que foi aberta pela Sandvik para a publicação dos resultados desta pesquisa em sua revista técnica *O Mundo da Usinagem*. Portanto, esses são alguns exemplos dos benefícios gerados quando se considera o administrador de compras como aquele que ganha dinheiro para a empresa sem explorar seu fornecedor. Tratá-lo como um rival a ser derrotado, certamente, diminuirá não só as chances de melhores custos e condições comerciais interessantes, mas também a garantia de manter um estoque estratégico. Além disso, a empresa poderá perder a chance de fazer amigos comerciais. Logo, todos ganham, principalmente o consumidor, que se encontra no final da cadeia produtiva. Como se sabe, o consumidor final é aquele de que toda cadeia produtiva depende. Para confirmar esta pesquisa, é importante mencionar que a Suporte Rei foi vencedora nacional do Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho em 2008, comprovando, desse modo, suas relações transparentes e satisfazendo, assim, todos os seus *stakeholders*.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *A função social do filósofo como articulador da cultura transformadora: análise crítica da Filosofia de Antonio Gramsci.*

Palestrante: Prof. Jairo da Mota Bastos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Formação de professores: entre o desafio e o compromisso.*

Palestrante: Prof.^a Tatiana Noronha de Souza.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *A prática vivencial como ferramenta do futuro profissional.*

Palestrante: Prof.^a Erika Melo de Souza.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Segurança da informação.*

Palestrante: Prof. Julio Maurício Madureira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *O desafio do pensar em sala de aula - interface entre a língua, o raciocínio e a técnica.*

Participantes: Prof. Maria Alice de Souza, Prof. Humberto Fernandes Villela, Prof. José Carlos Freire e Prof. Antonio Soares Geraldo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Belo Horizonte - o desenvolvimento urbano no século XX e XXI - adaptações e conflitos.*

Participantes: Prof.^a Saitn Clair Marques da Silva, Prof. Darwin Santiago Amaral e Prof. Verner Roque Klafki.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Retenção do conhecimento organizacional.*

Palestrante: Prof. Fernando Hadad Zaidan.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Projeto de vida e de carreira.*

Palestrante: Prof.^a Milta Costa da Silva Rocha.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Interdisciplinaridade e Educação.*

Palestrante: Prof. Walter Ernesto Ude Marques.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *A tradição pessimista na Filosofia alemã do século XIX.*

Palestrante: Prof. Wander de Paula.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Alteridade e diversidade: os desafios de uma educação democrática.*

Participantes: Prof. José Carlos Freire, Prof. Sérgio Donizete Ferreira e Prof. José Geraldo Estevam.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Esporte - Psicogênese e Sociogênese – por que os esportes transformam as pessoas e a sociedade?*

Palestrante: Prof. Luís Cláudio de Almeida.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *O tempo passa o tempo voa e o brincar continua numa boa.*

Palestrante: Prof. Luiz Roberto Pinto Menezes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *O corpo humano na História da Arte.*

Palestrante: Prof.^a Patrícia Bueno Godoy.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE BARREIRAS (BA)

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Formação de professores.*

Palestrante: Prof.^a Ana Maria Tassinari.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Indústria cultural - características e desafios.*

Palestrante: Prof.^a Andréa Vettorassi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Logística e tecnologia otimizando os níveis de serviços no século XXI.*

Palestrante: Prof. Silvio Nunes dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Formação de professores.*

Palestrante: Prof.^a Lucilete Rodrigues de Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *História da Educação.*

Palestrante: Prof. Arnaldo Leite.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *EaD, escola e trabalho: os impactos da EaD na Educação e na Sociedade.*

Palestrante: Prof. Artieres Estevão Romeiro.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Desafios na administração pública das cidades.*

Palestrante: Prof. Cassiano Ricardo Pimentel.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Gestão de projetos: uma ferramenta estratégica para gestão organizacional.*

Participantes: Ingrid Weingärtner Reis, Paulo Roberto Silva Santos e Francisco Javier Conzalez.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Crédito do BNDES às micro, pequenas e médias empresas.*

Palestrante: Prof. Israel Valdecir de Sousa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Os desafios para a formação do professor da educação básica - o lugar do curso de pedagogia.*

Palestrante: Prof.^a Noeli Prestes Padilha Rivas.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Linguagem Python e suas características.*

Palestrante: Prof. Renato de Oliveira Violin.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Arte-educação - um momento subjetivo, social e de cultura.*

Palestrante: Prof.^a Ana Cristina Iozzi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Motivação humana - um desafio secular.*

Palestrante: Prof.^a Beatriz Rossi Resende de Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Nota fiscal paulista.*

Palestrante: Prof. Fábio Pinto Marques.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Presídio, escola e educação - a experiência do Centro Universitário Claretiano com a Educação a Distância.*

Participantes: Prof. Jair Juvêncio Filho, Prof.^a Renata Andréa Pupin, Prof.^a Mecira Rosa Ferreira e Prof.^a Claudete Paganucci Rubio.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *A Literatura - crítica e ensino.*

Palestrante: Prof. Juscelino Pernambuco.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Gestão da qualidade - certificações e critérios de análise.*

Participantes: Prof. Pericles Pegado Cortez e Prof.^a Pedro Luiz de O. Costa Neto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Os desafios da aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Ricardo da Fonseca Correa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Formação de professores - compromisso e respeito com a Educação.*

Palestrante: Prof. Wagner Montanhini.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Oficina de cartão.*

Palestrante: Prof.^a Adriana Strambi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Mitos vadios - sistematizando a pesquisa científica em História da Arte.*

Palestrante: Prof.^a Arethusa Almeida de Paula.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *A importância da gestão do conhecimento nas organizações.*

Palestrante: Prof. Evandro Luis Ribeiro.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *O uso da Logoterapia na Educação.*

Palestrante: Prof.^a Marina Lemos Silveira Freitas.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Professor pesquisador - que profissional é esse?*
Palestrante: Prof.^a Pricila Bertanha.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Técnicas de pintura à óleo e textura.*
Palestrante: Prof.^a Adriana Strambi.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 28 de novembro de 2009.
Mesa-redonda: *A ideologia do trabalho e da Educação Básica no Brasil - análise dos anos 90.*
Participantes: Prof. Eraldo Leme Batista e Prof.^a Hélica Silva Carmo Gomes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Clio filosofando? A História da Filosofia na perspectiva da Pós-Modernidade.*
Palestrante: Prof. Rodrigo Touso Dias Lopes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Formação de professores - entre o desafio e o compromisso.*
Palestrante: Prof.^a Tatiana Noronha de Souza.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Movimento e brincar - ações imprescindíveis para a criança.*
Palestrante: Prof. Tiago Pupin.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Dom Quixote em quadrinhos.*
Palestrante: Prof. Ubiratan Dantas.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Patrimônio.*

Palestrante: Prof. Aimoré Índio do Brasil Arantes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *História do Paraná.*

Palestrante: Prof. Aimoré Índio do Brasil Arantes.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Tecnologia da informação para a competitividade das empresas e governos.*

Palestrante: Prof. Luis Fernando Ortolani.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *História da salvação na Arte mural de Cerezo Barreto - diálogo entre a Arte e Teologia.*

Palestrante: Prof. Marcio Luiz Fernandes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *O papel do educador na atualidade.*

Participantes: Prof. Maria Carolina Ravazzani de Almeida e Prof.^a Isabel Criseli Nóbrega.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Arte contemporânea.*

Participantes: Prof.^a Maria Lucimara Santos e Prof.^a Maria Carolina Ravazzani.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *A máscara e o teatro.*

Palestrante: Prof. Roberto Inocente.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Processo criativo.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Ribeiro e Souza.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Desenho no Ensino da Arte.*

Palestrante: Prof. Rossano da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *A docência da Arte como prática artístico-educativa - o projeto poético-pedagógico do professor.*

Palestrante: Prof.^a Sumaya Mattar.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Trabalhando o pensar - uma proposta de Filosofia na escola.*

Palestrante: Prof.^a Walny Terezinha de M. Vianna.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Arte da Música na escola.*

Palestrante: Prof.^a Ana Cristina Rissette Schreiber.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Leitura e releitura - pintura com iogurte.*

Palestrante: Prof.^a Maria Lucimara Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Integralismo: o caso do facismo brasileiro.*

Palestrante: Prof. Edgar Bruno Franke Serratto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Aspectos psicológicos na formação da personalidade do ser humano.*

Palestrante: Prof. José Carlos Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Arte, Tecnologia e Sociedade.*

Participantes: Prof. José Eliézer Mikosz, Prof. Luis Carlos dos Santos e Prof. Paulo Henrique Camargo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *História Ambiental do Paraná.*

Palestrante: Prof.^a Lorena de Pauli.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Cultura Afro.*

Palestrante: Prof.^a Sonia Augusta de Moraes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Limites na Educação: a quem cabe construí-los?*

Palestrante: Prof.^a Tania Mara Fantinato.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Ludopedagogia: um enfoque multidisciplinar.*

Participantes: Prof.^a Walny Terezinha De M. Vianna, Prof.^a Maria Cristina Zilli, Prof.^a Izabella Maria Swierczynski e Prof.^a Ana Maria Baggio.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Interdisciplinaridade e a Língua Portuguesa: o domínio da norma culta.*

Palestrante: Prof.^a Adelaide Hercilia Pescatori dos Santos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Tecnologia na Atualidade.*

Participantes: Prof. Nei Silvério, Prof. Rodrigo Clemente Thom de Souza e Prof. Rodrigo Ijair Lopes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Paradoxo vida – morte na epistemologia de Edgar Morin.*

Palestrante: Prof. Claudio Bastos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *A dinâmica na sala de aula - uma visão interdisciplinar.*

Participantes: Prof.^a Jackelne Silverio, Prof.^a Maira Karin, Prof.^a Ana Maria Negrelle Baggio e Prof. Nei Silverio.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *A Arte no território da notícia - como o jornalismo lida com a cultura.*

Palestrante: Prof. José Carlos Fernandes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Os conteúdos de Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Julimar Luiz Pereira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Conselho Regional de Educação Física (CREF) e Conselho Federal de Educação Física (CONFEF).*

Palestrante: Prof. Julimar Luiz Pereira.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Migração: cabeça do migrante italiano - moral, família e trabalho dos imigrantes.*

Palestrante: Prof. Marcelo Polinari.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Teoria do caos como base para uma nova epistemologia.*

Palestrante: Prof. Marcelo Polinari.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Arte e seus caminhos.*

Participantes: Prof.^a Maria Cristina Zilli, Prof.^a Lina Iara Oto, Prof.^a Maria Ivone Vannucchi e Prof.^a Adriana Kaminski.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *O processo criativo na Arte e a promoção da saúde.*

Palestrante: Prof. Renato Tocantins Sampaio.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE JI PARANÁ (RO)

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *A produção de curta-metragem como instrumento pedagógico.*

Palestrante: Prof. Francisco Carlos Reis.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *A arte, a beleza e o sagrado em Adelia Prado e Cláudio Pastro.*

Palestrante: Prof. Locimar Massalai.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *A Educação na modernidade líquida.*

Palestrante: Prof. Adriano Volpini.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *A profissão docente.*

Palestrante: Prof.^a Marcia Campos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE PORTO VELHO (SP)

Data: 21 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Chá Filosófico.*

Participantes: Prof. Raimundo Martins, Prof. Valdecir Luiz Cordeiro, Prof. José Carlos Vitachi, Prof. Raimundo José, Prof. Francisco Estácio e Prof. Fábio Rycheki Hecktheuer.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Abordagens sobre o desenho de observação - uma trajetória como modelo.*

Palestrante: Prof.^a Sílvia Maria Feliciano da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Formação de professores na Educação a Distância.*

Palestrante: Prof. Francisco Maciel Lima Alves.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Bioética: morte e sofrimento humano.*

Palestrante: Prof.^a Noemia de Souza Chaves.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Estresse, ansiedade e depressão.*

Palestrante: Prof. Alberto Alves Maia.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Relações humanas no contexto pedagógico.*

Participantes: Prof.^a Gabriela Dias Pires e Prof.^a Márcia de Oliveira Campos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *A função social do filósofo como articulador da cultura transformadora - análise crítica da Filosofia de Antonio Gramsci.*

Palestrante: Prof. Jairo da Mota Bastos.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *O valor das pessoas.*

Participantes: Prof.^a Luciana de Lourdes dos Santos e Prof.^a Márcia Regina Lopes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Cosmogonia bíblica - possíveis interpretações do texto de Gênesis.*

Palestrante: Prof. Tiago Tadeu Contiero.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Uma visão do sped fiscal e contábil.*

Palestrante: Prof. Eder Benedito Simonato.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Crédito do BNDES às micro, pequenas e médias empresas.*

Palestrante: Prof. Israel Valdecir de Sousa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Controle semafórico.*

Palestrante: Prof. João Cucci Neto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Workshop: *Desenho de observação: a representação da luz e da sombra.*

Participante: Prof. Patrícia Bueno Godoy.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Professor pesquisador - que profissional é esse?*

Palestrante: Prof.^a Pricila Bertanha.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *História da alimentação: entre a fome e a abundância.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Touso Dias Lopes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *História da alimentação: entre a fome e a abundância.*

Palestrante: Prof. Romildo Penha Pereira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Motivação humana - um desafio secular.*

Palestrante: Prof.^a Beatriz Rossi Resende de Oliveira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *O papel do professor no século XXI.*

Palestrante: Prof.^a Célia Regina Grassi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Os desafios da gestão nas escolas públicas brasileiras.*

Palestrante: Prof. Alexandre José Cruz.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Professor - como transformador de paradigmas no processo de aprendizagem.*

Palestrante: Prof. Ana Rita da Cruz Capelozzi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Os desafios da logística no pré-sal.*

Palestrante: Prof. Antonio Sérgio Brejão.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.
Palestra: *Responsabilidade Social.*
Palestrante: Prof.^a Cláudia Aparecida Pereira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.
Mesa-redonda: *Filosofia da Educação - um debate possível.*
Participantes: Prof. Leonildo Ap. Reis Machado e Prof. Marcelo Donizete da Silva.
Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.
Palestra: *A institucionalização do Ensino de Arte e suas múltiplas linguagens artísticas.*
Palestrante: Prof. Newton Gomes Pereira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.
Palestra: *Crescimento e expansão de cidades - políticas urbanísticas e ambientais como mecanismos de planejamento.*
Palestrante: Prof.^a Regina Tortorella Reani.
Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.
Palestra: *A Construção da identidade - o que é ser brasileiro?*
Palestrante: Prof. Reginaldo de Oliveira Pereira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.
Palestra: *Movimento e brincar - ações imprescindíveis para a criança.*
Palestrante: Prof. Tiago Pupin.
Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 21 de novembro de 2009.
Mesa-redonda: *Gêneros trabalhados em sala de aula baseando nos PCN's.*
Participantes: Prof.^a Carolina Scavazza Baldochi e Prof.^a Vania de Gouvea Sant`Ana Marques.
Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.
Palestra: *Desafios na administração pública das cidades.*
Palestrante: Prof. Cassiano Ricardo Pimentel.
Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.
Palestra: *Formação de professores.*
Palestrante: Prof.^a Célia Gaia.
Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.
Palestra: *Orientação vocacional escolar.*
Palestrante: Prof. Eugenio Daniel.
Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.
Palestra: *Arte: novos caminhos, novos meios e novos paradigmas.*
Palestrante: Prof. Luis Filipe Zandonadi Cipriano.
Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.
Palestra: *Pesquisa em História.*
Palestrante: Prof. Renata Cardoso Belleboni Rodrigues.
Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Novas referências em Educação Física escolar.*
Palestrante: Prof. Engels Câmara.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Atualização médica nos distúrbios da aprendizagem.*
Palestrante: Prof. Francisco José Hennemann Neto.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Mesa-redonda: *Educação contemporânea e neoliberalismo.*
Participantes: Prof.^a Marlene Elias Almeida e Prof.^a Maria José Acedo Del Omo Toledo.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Mesa-redonda: *O valor do capital humano.*
Participantes: Prof.^a Vanesca Ribeiro Faria e Prof.^a Carolina Donati.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Gestão do capital humano.*

Palestrante: Prof. Antonio Marcelo Brandão.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Curadoria educativa em projetos expositivos.*

Palestrante: Prof.^a Maria Christina de Souza Lima Rizzi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Instituições e desenvolvimento econômico.*

Palestrante: Prof. Elvisney Aparecido Alves.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *Presídio, escola e educação - a experiência do Centro Universitário Claretiano com a Educação a Distância.*

Participantes: Prof. Jair Juvêncio Filho, Prof.^a Renata Andréa Pupin e Prof.^a Solange Maria Trocoli Testa.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Filosofia da Educação: perspectivas e desafios.*

Palestrante: Prof. Josias Abdalla Duarte.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Tomada de decisões na gestão de caixa para micro e pequenas empresas.*

Palestrante: Prof. Nilton César Lima.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *O realismo maravilhoso em "Cem anos de solidão".*

Palestrante: Prof.^a Priscila Engels.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *A literatura apocalíptica e sua recepção no ocidente.*

Palestrante: Prof. Ricardo Boone Wotckoski.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *História da alimentação - entre a fome e a abundância.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Touso Dias Lopes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Lei de responsabilidade fiscal - planejamento e limites.*

Palestrante: Prof.^a Téssia Berber.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Mesa-redonda: *A EaD pode mudar a realidade do Brasil?*

Participantes: Prof. Ricardo Holz e Prof. Evandro Luis Ribeiro.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 18 de novembro de 2009.

Palestra: *Desafios contemporâneos na educação - pensar, criar e sentir.*

Palestrantes: Prof. Betânia Libaneo Dantas de Araújo, Prof.^a Márcia Campos e Prof. Ricardo Matheus Benedito.

Horário: 20h às 22h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Formação de professores.*

Palestrante: Prof. Ana Maria Tassinari.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Illuminismo, imprensa e cultura científica no Brasil do século XIX.*

Palestrante: Prof. César Agenor Fernandes da Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *O equilíbrio entre as dimensões conceituais e procedimentais na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Edson Renato Nardi.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Arte, educação e design - uma visão crítico-dialética da criatividade na contemporaneidade.*

Palestrante: Prof.^a Fabiana Marques Jeremia Leite Vaz.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Responsabilidade social empresarial.*

Palestrante: Prof. Francisco de Assis Breda.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Sustentabilidade nas redes de suprimentos.*

Palestrante: Prof. Jeovan de Carvalho Figueiredo.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *A institucionalização do Ensino de Arte e suas múltiplas linguagens artísticas.*

Palestrante: Prof. Newton Gomes Pereira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Hipermídia e os novos paradigmas da interatividade.*

Palestrante: Prof. Paulo Montanaro.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Tecnologias, gestão e educação.*

Palestrante: Prof. Randal Farago.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Bíblia e Literatura.*

Palestrante: Prof. Ricardo Boone Wotckoski.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Eurocentrismo na Filosofia - uma análise crítica do conceito de universalidade e suas implicações para uma efetiva educação multicultural.*

Palestrante: Prof. Ricardo Matheus Benedicto.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *Psicologia organizacional e do trabalho - evolução, desafios e novos rumos.*

Palestrante: Prof.^a Telma Valle Petersen.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *O saber geográfico na compreensão e na gestão do meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Vivian Merola.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *A carnavalização de Deus e o diabo em "O evangelho segundo Jesus Cristo" - um mundo invertido.*

Palestrante: Prof. Welington de Assis Silva.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Palestra: *O educador na perspectiva do gestor escolar.*

Palestrante: Prof. Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 21 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *WEB 2.0.*
Palestrante: Prof. Alexandre Leite Rangel.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Mesa-redonda: *Arte-educação - um momento subjetivo, social e de cultura.*
Participantes: Prof.^a Betania Libanio Dantas de Araujo, Prof. Ennio Possebon e Prof.^a Maria Isabel De Guido Nielsen.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *O fim da esquerda no Brasil (1964 - 1968).*
Palestrante: Prof. Daniel Lipparelli Fenandez.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Orientação vocacional escolar.*
Palestrante: Prof. Eugenio Daniel.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Dialogismo e práticas de ensino.*
Palestrante: Prof.^a Jeanine Queiroz Schimpl.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Climatologia e poluição ambiental.*
Palestrante: Prof. Luis Ricardo Meneghelli Fernandes.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *A formação do professor como compromisso político.*
Palestrante: Prof.^a Mecira Rosa Ferreira.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Mesa-redonda: *Pintura gestual – Hortênsia.*
Participantes: Prof.^a Meire Barboza Bertolini e Prof.^a Tatiana Conto Tessarotto.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Psicologia e Religião - uma revisão de literatura de suas relações a partir da Teologia e das Ciências da Religião.*
Palestrante: Prof. Pe. Vitor Calixto.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Gestão organizacional.*
Palestrante: Prof.^a Tatiana Braga.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Pedagogia do compromisso - o conhecimento como objeto de transformação política e social.*
Palestrante: Prof. Wilian Sanches.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *A Educação na modernidade líquida.*
Palestrante: Prof. Adriano Volpini.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *Professor como transformador de paradigmas no processo de aprendizagem.*
Palestrante: Prof.^a Ana Rita da Cruz Capelozi.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Palestra: *O que ver ao olhar uma obra de arte - um olhar didático.*
Palestrante: Prof. Wilton Luis Duque Lyra.
Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.
Apresentação de Pôsteres.
Horário: 13h30 às 15h.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 14 de novembro de 2009.
Palestra: *Formação de professores em ambientes virtuais de aprendizagem.*
Palestrante: Prof. Carlos Henrique Silva Bithencourt.
Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Motivação.*

Palestrante: Prof. Lucio Alexandre Sousa Lordes.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *Filosofia no Ensino Médio - um contexto interdisciplinar.*

Palestrante: Prof. Tadeu Antonio Silva Cruz.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *O que ver ao olhar uma obra de arte - um olhar didático.*

Palestrante: Prof. Wilton Luis Duque Lyra.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Palestra: *O trabalho do profissional de Letras - as áreas de atuação e o principal desafio.*

Palestrante: Prof. Edilane da Silva Lira.

Horário: 9h às 11h.

Data: 14 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Alfabetização e Letramento.*

Palestrante: Prof.^a Elizabeth Maria Silveira de Melo Franco.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Palestra: *Transtornos de aprendizagem - dislexia, desortografia, disgrafia e discalculia.*

Palestrante: Prof.^a Naira Campos Crivelario Queiroz.

Horário: 9h às 11h.

Data: 28 de novembro de 2009.

Apresentação de Pôsteres.

Horário: 13h30 às 15h.